

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Autoconfiança

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Autoconfiança é uma ferramenta utilizada na Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) com o objetivo de mensurar o nível de confiança e autoestima do paciente em relação a si mesmo e às suas capacidades de lidar com desafios e alcançar objetivos.

Tematologia: Psicoterapia; Autoconfiança; Avaliação Psicológica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "autoconfiança" deriva de "auto-", do grego "autós", que significa "próprio", e "confiança", do latim "confidentia", que remete à ideia de "fé em si mesmo", "segurança" ou "convicção".

Neologia: Escala de Avaliação de Autoconfiança é um neologismo técnico da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Escala de Avaliação de Autoconfiança está relacionada ao holopensene da autossuperação e do autodesenvolvimento.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Autoconfiança consiste em um instrumento de medida psicológica que permite ao terapeuta avaliar o grau de confiança e autoestima do paciente em si mesmo, em suas habilidades e em sua capacidade de enfrentar desafios e superar dificuldades. Através de uma série de questões ou itens, o paciente é convidado a avaliar o quanto se sente capaz, competente e seguro em diferentes áreas de sua vida, como trabalho, relacionamentos, saúde, entre outras. Com base nas respostas fornecidas pelo paciente, o terapeuta pode obter informações valiosas sobre o

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
seu estado emocional, cognitivo e comportamental, identificando áreas de fragilidade e potencialidades a serem exploradas durante o processo terapêutico.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Escala de Avaliação de Autoconfiança pode ser percebida como um recurso para identificar padrões de pensamentos e energias vinculados à autoimagem e à autoestima do paciente, permitindo o diagnóstico e o tratamento de conflitos e bloqueios energéticos que interfiram no seu bem-estar psicológico e emocional.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Escala de Avaliação de Autoconfiança potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Breve Orientada para a Solução ao oferecer ao terapeuta informações precisas e objetivas sobre o estado emocional e psicológico do paciente, subsidiando a elaboração de estratégias e intervenções terapêuticas específicas para fortalecer a sua autoconfiança e promover a sua saúde mental e emocional.

Principiologia: A Escala de Avaliação de Autoconfiança está fundamentada nos princípios da focalização nos recursos e soluções do paciente,
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
preconizados pela Terapia Breve Orientada para a Solução como estratégias eficazes para promover mudanças positivas e duradouras em um curto espaço de tempo.

Codigologia: A utilização da Escala de Avaliação de Autoconfiança está alinhada com o código de ética da Terapia Breve Orientada para a Solução, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações obtidas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: A Escala de Avaliação de Autoconfiança pode ser aplicada de forma individual ou em grupo, utilizando instrumentos e métodos específicos de acordo com as características e necessidades do paciente, bem como espaços adequados para a realização da avaliação.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta breve orientado para a solução; Paciente em busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento; Avaliador psicológico.

Masculinologia: O terapeuta especializado na aplicação da Escala de Avaliação de Autoconfiança;

Enciclopédia da Conscienciologia
o paciente masculino em processo de avaliação de autoconfiança e autoestima.

Femininologia: A terapeuta especializada na aplicação da Escala de Avaliação de Autoconfiança; a paciente feminina em processo de avaliação de autoconfiança e autoestima.

Hominologia: O Homo sapiens autoconfiante; o Homo sapiens em busca de autossuperação e autodesenvolvimento.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Escala de Avaliação de Autoconfiança é exemplificada quando um terapeuta breve orientado para a solução utiliza questionários e instrumentos psicológicos para mensurar o nível de autoconfiança e autoestima de um paciente durante uma sessão terapêutica individual.

Culturologia: A Cultura da Utilização da Escala de Avaliação de Autoconfiança é essencial para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança dos indivíduos, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável e equilibrada.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

A Escala de Avaliação de Autoconfiança representa uma ferramenta valiosa da Terapia Breve Orientada para a Solução, possibilitando ao terapeuta obter informações objetivas e precisas sobre o estado emocional e psicológico do paciente, subsidiando a elaboração de intervenções terapêuticas específicas para fortalecer a sua autoconfiança e promover o seu bem-estar psicológico e emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia